

Vers une littératie de l'IA : définitions, cadres et implications en éducation

Normand Roy, Bruno Poellhuber, Chantal Tremblay, Marjorie
Cuerrier, Anne-Marie Sénécal, Sylvain Miklohoun, Benjamin Perez

LAQIA

Brève mise en contexte

Cadre théorique

Compétence numérique

Compétences du 21^e siècle

Translittératie Métalittératie

Littératie numérique

Vers une littératie de l'IA

Mais... qu'est-ce
que la littératie de
l'IA ?

Un cadre éthique (p. ex. Bruneault et coll., 2022) ?

Un cadre disciplinaire (p. ex. en santé, CHUM) ?

Un cadre pédagogique (p. ex. UNESCO) ?

Méthodologie

Examen de la portée

- Référentiels de la littérature de l'IA (en éducation)
- Approche pour un domaine de recherche en construction

Stratégie de recherche documentaire

- Période : 2018 à mars 2024
- Documents retenus

352	Recherche initiale
90	Corpus après l'accord inter-juges
31	Corpus pour l'analyse préliminaire Documents de plus grande pertinence

Analyse préliminaire de 31 documents ciblés

Analyse globale des documents

Objectif : faire ressortir les tendances dans les variables bibliométriques et les caractéristiques déterminantes.

Analyse thématique des énoncés des documents

Objectif : faire ressortir les tendances dans les grands thèmes et dans les éléments thématiques de la littérature de l'IA.

Analyse globale des 31 documents ciblés

Objectif : faire ressortir les tendances dans les variables bibliométriques et les caractéristiques déterminantes.

Niveau d'importance	Justification du niveau d'imp.	Nom court du document	Auteurs	Année	Titre	Langue	Type de docum.
1- Incontournable	Fréquemment cité	AAK12	AAAI, CSA	2021	AAK12	Anglais	Autre
1- Incontournable	Le document présente un cadre de la littératie de l'IA avec un niveau de progression.	Actua		2020	ACTUA's artificial intelligence (AI) education handbook	Anglais	Référentiel
2- Important / majeur	Cet article présente un cadre de référence sur la littératie de l'IA en éducation : exactement lié à l'objectif.	Allen, Laura Kistner; Kenderou, Panayota		2024	ED-AI LR: An interdisciplinary framework for AI literacy in education	Anglais	Article
2- Important / majeur	Recension de différents cadres de la littératie de l'IA	Almström, Omama; Jishi, Akiyo; Lee, Hyun		2024	A systematic review of AI literacy conceptualization, constructs, and use	Anglais	Recension
2- Important / majeur	Création d'un cadre	Australian Framework for school	Australian Government: Department of Education	2023	The Australian framework for generative artificial intelligence (AI) in schools	Anglais	Référentiel
2- Important / majeur	Même s'il ne renvoie pas directement un cadre, un curriculum de l'IA est développé avec originalité.	Bellas, Francisco; Guerrero-Santalla, Sara; Naya, Martin; Dum, Brahm; Haima, Belouali; Salda, Demazayo; Yves, Bouchentou		2023	AI curriculum for European high schools: An embedded intelligence app	Anglais	Article
2- Important / majeur	Référentiel proposé pour des principes éthiques universels de l'IA	Brohm, Haima; Belouali, Salda; Demazayo, Yves; Bouchentou		2023	Vers un référentiel universel pour un usage éthique de l'intelligence artificielle	Français	Article
2- Important / majeur	Les auteurs développent un cadre de littératie pour intégrer avec IA, plusieurs dimensions et sous-dimensions	Carolis, Astrid; Argentin, Yannis; Mankus, André; Wienrich, Car		2023	Digital interaction literacy model - Conceptualizing competences for AI	Anglais	Article
2- Important / majeur	Bien qu'il s'agisse plutôt d'un outil de mesure de la littératie MALLS - Meta AI literacy scale	Carolis, Astrid; Koch, Martin J.; Strauß, Samantha; Latschka, M		2023	MALLS-Meta AI literacy scale: Development and testing of an AI literacy scale	Anglais	Article
2- Important / majeur	Approche "écologique" intéressante, incluant des dimensions pédagogiques, opérationnelles et de gouvernance.	Chen, Cecilia Xia		2023	A comprehensive AI policy education framework for university teaching	Anglais	Article
1- Incontournable	Les auteurs développent un cadre de la littératie de l'IA. L'What an artificial intelligence literacy and competency?	Chen, Thomas K. F.; Ahmad, Zahir; Senou, Ismaila; Ismailov, M		2024	What are artificial intelligence literacy and competency? A comprehensive	Anglais	Article
2- Important / majeur	Cet article présente un cadre de co-construction and Evaluation of a Pre-tertiary Artificial Intelligence (AI)	Chen, Thomas K. F.; Heng, Helen; Chai, Cheng Sing; King, Irene;		2023	Creation and evaluation of a pre-tertiary artificial intelligence (AI) curriculum	Anglais	Article
2- Important / majeur	Syllabus Pas d'accord / Dans votre justification, vous avez dit que le cadre se trouve à la page 15 et n'est pas développé Code.org, CoSN, Digital Promise, European Ethical Alliance. La			2023	AI guidance for schools toolkit	Anglais	Référentiel
2- Important / majeur	Document de l'union européenne. Bien que le document ne se concentre pas uniquement sur les compétences, un cadre Commission européenne, Direction générale de l'éducation, de			2022	Lignes directrices éthiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (AI)	Français	Référentiel
2- Important / majeur	Document qui présente les composantes principales de la littératie de l'IA	Huang, Xiaodong		2022	Aims for cultivating students' key competencies based on artificial intelligence	Anglais	Article
2- Important / majeur	Document qui présente les composantes principales de la littératie de l'IA	Heang, Ha Sung; Zhu, Liu Cun; Cui, Qin		2022	Development and validation of a digital literacy scale in the artificial intelligence era	Anglais	Article
2- Important / majeur	Groupe de pratique pour élaborer les composantes de l'IA Learning design to support student AI collaboration	Kim, Jinhee; Lee, Hyunkyung; Cho, Young Hoon		2022	Learning design to support student AI collaboration: Perspectives of AI	Anglais	Article
2- Important / majeur	Les auteurs proposent un cadre autour de 4 dimensions Developing an artificial intelligence literacy framework	Kong, Siu Cheung; Cheung, Man Yin William; Tsang, Olson		2024	Developing an artificial intelligence literacy framework: Evaluation of AI	Anglais	Article
2- Important / majeur	Syllabus D'accord. (le tableau présenté sur les trois derniers Healthcare AI)	Lamuka, Maggie; Manitta, Diane; Belfert, Ute; Chevier, Annie; V		2023	Annee A - Référentiel de compétences en IA pour la formation en sciences	Français	Autre
2- Important / majeur	Syllabus D'accord / 4 compétences sont développées dans la discussion et présentées dans des tableaux distincts. Mimi Lamuka, Maggie Manitta, Diane Belfert, Ute, Chevier, Annie; V			2023	Healthcare AI: A revised Quebec framework for nursing education	Anglais	Article
2- Important / majeur	Les auteurs développent une échelle à partir de compétences pour non expert. Aller chercher le cadre original (https://doi.org/10.1080/10439862.2023.2248000)	Lauphich, Matthias Carl; Ader, Alexandra; Hovenkamp, Nicola		2023	Development of the "scale for the assessment of non-experts AI literacy	Anglais	Article
1- Incontournable	Une des sources les plus citées dans la littérature	What is AI Literacy?	Long, Durt; Magrini, Brian	2020	What is AI literacy? Competencies and design considerations	Anglais	Article
1- Incontournable	Cadre de l'UNESCO sur la littératie de l'IA	Cadre compétences IA enseignants	Miao, Fengshun; Caluarova, Malu	2024	AI competency framework for teachers	Anglais	Référentiel
1- Incontournable	Cadre de l'UNESCO	Cadre compétences IA étudiants	Miao, Fengshun; Shinohira, Kelly	2024	AI competency framework for students	Anglais	Référentiel
2- Important / majeur	Syllabus D'accord (c'est une revue systématique très riche de cadres: presque chaque question de recherche y présente)					Anglais	Article
2- Important / majeur	Le questionnaire est basé sur un cadre de compétence à Design and validation of the AI literacy questionnaire	Ng, Davy Tsz Kit; Leung, Jac Ka Lok; Chu, Samuel Kai Wah; Qiao		2021	Conceptualizing AI literacy: An exploratory review	Anglais	Article
2- Important / majeur	Se focalise sur la collaboration AI Humains, en développant un cadre et définition	Ng, Davy Tsz Kit; Wu, Wenjie; Leung, Jac Ka Lok; Chiu, Thomas I		2023	Design and validation of the AI literacy questionnaire: The affective, beh	Anglais	Article
2- Important / majeur	Document qui présente les composantes principales de Developing a model for AI Across the curriculum (I)	Pinoli, Marc; Berlin, Alexander		2023	AI literacy - Towards measuring human competency in artificial intelligence	Anglais	Article
2- Important / majeur	Document cadre de l'UNESCO, nombreuses compétences formulées (ce document semble être précurseur aux cadres UNESCO)	Southworth, Jane; Migliorini, Kate; Glover, Joe; Reed, David; Mc		2023	Developing a model for AI Across the curriculum: Transforming the high	Anglais	Article
2- Important / majeur	Les auteurs proposent d'évaluer un outil de mesure des e Measuring user competence in using artificial intelligence	Wang, Bingcheng; Rau, Pei-Luen Patrick; Yuan, Tianyi		2023	Enseigner l'intelligence artificielle au primaire et au secondaire - Une ca	Français	Référentiel
2- Important / majeur	Cet article porte sur les questions éthiques. Le cadre proposé est pour l'éducation. Pertinent	White, Shana V. Scott; Allison; Koshy, Sonia; Noble, Saffiy; Ben		2024	Responsible AI & tech justice: A guide for K-12 education	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus Pas de cadre mais une étude sur l'élaboration d'un curriculum ayant abouti à ce que devait couvrir un curricula	Salhab, Reham		2024	AI literacy across curriculum design: Investigating college instructor's perspectives	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord mais il n'y a pas une seule dimension dans le cadre proposé. Il est vrai que les indicateurs mesurent l'IA, Shijun, Gu, Xiaodong			2023	Guidance for human-centered artificial intelligence in education: A	Français	Recension
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord (mais un cadre politique y est développé en éducation au chapitre 4 Ce document de l'UNESCO s'intitule Miao, Fengshun; Holmes, Wayne			2023	Guidance for generative AI in education and research	Anglais	Autre
3- Importance moyenne	Syllabus Niveau 3 parce qu'il s'adresse aux chercheurs et pas directement aux étudiants. Je suis mis au niveau 2 si c'est Pinoli, Marc; Berlin, Alexander			2024	AI literacy for users - A comprehensive review and future research direct	Anglais	Recension
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. Cet article, même s'il ne développe pas l'opérationnalisation de l'IA, aborde la question des compétences: "Innovat Lancos, Stephen van der Vlies, Reyer			2023	Trustworthy artificial intelligence (AI) in education: Promises and challenge	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus Le suis d'accord avec cette justification. Bien que ce ne soit pas un cadre complet, une section 3.2 (des compétences) Gaudreau, Hilarie; Lemieux, Marie-Michèle			2020	L'implication artificielle en éducation - Un aperçu des possibilités et des enjeux	Français	Article
3- Importance moyenne	Syllabus Pas d'accord. Le niveau d'importance devrait être 2 parce qu'il existe un cadre dédié ensuite en divers projets d'International Society for Technology in Education (ISTE)			2024	Hands-on AI projects for the classroom: A guide on ethics and AI	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus Pas d'accord. (Le niveau d'importance devrait être 2 parce qu'en dehors du cadre (je m'en souviens que le précédent), International Society for Technology in Education (ISTE)			2024	Hands-on AI projects for the classroom: A guide for elementary teachers	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. (Le niveau d'importance devrait être 2 parce qu'il existe un cadre dédié ensuite en divers projets d'International Society for Technology in Education (ISTE)			2021	A conceptual framework for designing artificial intelligence literacy programmes for educated citizens	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. (Le cadre qui est présenté couvre certaines dimensions qui nous intéressent mais cet article de blog m'a			2023	A proposed AI literacy framework	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. Revue de littérature ne proposant pas de cadre original. Résultats intéressants pour connaître les pré	Ng, Davy Tsz Kit; Si, Jiahong; Leung, Jac Ka Lok; Chu, Samuel K		2023	Artificial intelligence (AI) literacy education in secondary schools: A meta	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. (Le cadre qui est présenté couvre certaines dimensions qui nous intéressent mais cet article de blog m'a			2023	A proposed AI literacy framework	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. Revue de littérature ne proposant pas de cadre original. Résultats intéressants pour connaître les pré	Ng, Davy Tsz Kit; Si, Jiahong; Leung, Jac Ka Lok; Chu, Samuel K		2023	Artificial intelligence (AI) literacy education in secondary schools: A meta	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. (Le cadre qui est présenté couvre certaines dimensions qui nous intéressent mais cet article de blog m'a			2023	A proposed AI literacy framework	Anglais	Article
3- Importance moyenne	Syllabus D'accord. Revue de littérature ne proposant pas de cadre original. Résultats intéressants pour connaître les pré	Ng, Davy Tsz Kit; Si, Jiahong; Leung, Jac Ka Lok; Chu, Samuel K		2023	Artificial intelligence (AI) literacy education in secondary schools: A meta	Anglais	Article

Identification des documents

Année de publication;

Auteur·e·s;

Pays;

Langue : français, anglais ou autre;

Type de document : référentiel, article scientifique, recension;

Source : gouvernementale, OSBL, revue scientifique;

Destinataires : apprenant·e·s, enseignant·e·s, autres;

Niveau scolaire : primaire, secondaire, collégial, universitaire;

Organisation schématique : progressive / non-progressive;

Identification des contenus

Définition de la littératie de l'IA

Portrait des 31 documents recensés

Portrait des 31 documents recensés

50% des publications
ont été effectuées en
2023

+ 85% de celles-ci
sont rédigées en **anglais**

Ces données témoignent entre autres de
l'effervescence actuelle entourant la littérature de l'IA
en éducation et ce, partout à **travers le monde**.

RÉSULTATS ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

QUELQUES RÉSULTATS

Comment définit-on la littératie de l'IA ?

(dans le corpus de documents)

« La maîtrise de l'IA réfère à **l'ensemble des compétences** qui permettent aux individus d'évaluer de manière critique les technologies de l'IA, de communiquer et de collaborer efficacement avec l'IA et d'utiliser l'IA comme un outil en ligne, à la maison et sur le lieu de travail. »*

Long et Magerko (2020, p.02)

« [Atteinte] d'un certain niveau de compétence en matière d'IA, notamment en termes de **connaissances**, de **compréhension**, d'**aptitudes** et d'**orientation des valeurs** ».

UNESCO (2023, p. 11)

Il s'agit de la définition la plus citée dans le corpus de documents analysés.

Synthèse des définitions du corpus

La littératie de l'IA, un concept en construction...

...compétences...

...aptitudes...

...habiletés...

...connaissances...

...attitudes...

...valeurs...

Développement de la littératie de l'IA
selon la taxonomie de Bloom

créer
évaluer
analyser
appliquer
comprendre
mémoriser

un champ interdisciplinaire
pour un public non-expert

Documents : secteur jeune et secteur post-secondaire

	Destinataires	Niveau scolaire	Documents
secteur jeune	apprenant·e·s	primaire et/ou secondaire	13
	apprenant·e·s	primaire à universitaire	2
	apprenant·e·s	préscolaire à universitaire	1
	apprenant·e·s	niveau non-spécifié	1
	enseignant·e·s	professionnel	5
secteur post-sec	apprenant·e·s	collégial et/ou universitaire	5
	autres	individu adulte	6
	enseignant·e·s	professionnel	3

SECTEUR JEUNE

18 documents

dont 4 qui abordent les apprenant·e·s et enseignant·e·s

SECTEUR POST-SECONDAIRE

13 documents

dont 1 qui aborde les apprenant·e·s et enseignant·e·s

Thèmes associés aux cadres de la littératie de l'IA

Composantes des cadres de référence

- Entre 3 et 7 composantes par cadre
- Moyenne : entre 4 et 5 composantes
- Exemples de composantes :

“Know & understand AI”

« Éthique et impact social »

“Evaluate AI” “AI pedagogy”

“Mindful usage”

Thèmes émergents

- Directement liés aux composantes
- 5 **principaux thèmes** émergents :

		Habilités techniques	Enjeux éthiques	Pensée critique	Aspects éducatifs	Aspects humains
Fréquence totale	(n = 31)	27	26	17	10	12
Secteur jeune	(n = 18)	16	16	10	7	8
Secteur post-secondaire	(n = 13)	11	10	7	3	4

Éléments thématiques

Modèles

IA générative
IA prédictive
IA de classification

Types*

IA faible
IA forte
IA générale

Paradigmes*

IA basée sur la connaissance
IA pilotée par les données

Robotique et programmation

Bases de l'IA

Apprentissage

apprentissage machine (automatique)
apprentissage profond

Architecture

arbre décisionnel
algorithme
réseau de neurones (multicouche)

Processus

entrant et extrant
rédactique
traitement du langage naturel

Types d'apprentissage

supervisé
non-supervisé
par renforcement
rétropropagation

Données

types de données
données massives
capteurs de données

IA pilotée par les données

Usages contextuels

Résolution de problèmes

Thème 1 : Habiletés techniques et technologiques

Thème		Habiletés techniques et technologiques	
Bloom	Secteur	jeune	post-secondaire
Mémoriser		Décrire les types d'apprentissage machine.	Identifier des exemples d'usages de l'IA et d'outils qui utilisent l'IA.
Comprendre		Expliquer les algorithmes de perception de sens et leur utilisation dans des usages réels.	Expliquer l'impact des algorithmes dans le traitement des données.
Appliquer		Utiliser des outils d'IA dans un contexte réel pour résoudre des problèmes.	Utiliser des applications d'IA dans des tâches quotidiennes.
Analyser		Décider si l'IA devrait être utilisée dans une situation.	Imaginer les usages futurs possibles de l'IA et les effets de ces applications sur le monde.
Évaluer		Évaluer les résultats à la suite de la résolution d'un problème avec l'IA.	Évaluer la valeur ou la qualité des outils et d'IA en fonction de leur usage.
Créer		Entraîner un réseau neuronal complexe à l'aide de techniques d'apprentissage machine.	Concevoir ou développer des outils d'IA en mobilisant des données et des algorithmes.

Éléments thématiques

Enjeux

- biais et préjugés
- désinformation
- propriété intellectuelle
- intégrité académique
- fracture numérique
- droits humains*
- vie privée
- cybersécurité
- environnement
- développement durable
- transformation du marché du travail

Légalité et justice

réglementations éthiques
cadres juridiques
gouvernance*
lignes directrices

Responsabilité humaine

usage responsable et sécuritaire
respect des droits d'auteur
protection des données

Critères de l'IA éthique

fiabilité
transparence
explicabilité et traçabilité (boîte noire)
équité, inclusivité et accessibilité

Thème 2 : Enjeux éthiques

Bloom \ Thème	Enjeux éthiques	
Secteur	jeune	post-secondaire
Mémoriser	Reconnaître les enjeux éthiques et les principes qui gouvernent l'utilisation de l'IA.	Identifier les enjeux éthiques à considérer à l'ère de l'IA.
Comprendre	Expliquer comment l'utilisation de systèmes d'IA a entraîné des impacts sur différents groupes.	Décrire les différents points de vue sur les questions éthiques clés entourant l'IA.
Appliquer	Utiliser des outils d'IA en mettant en œuvre des principes éthiques et les réglementations.	Utiliser l'IA en respectant des principes éthiques.
Analyser	Analyser un système d'IA pour déterminer s'il répond à des critères de conception éthiques.	Alerter l'utilisation abusive d'outils d'IA
Évaluer	Débattre critiqueusement les enjeux sociaux et éthiques de l'IA.	Évaluer la pertinence des cadres éthiques de l'IA.
Créer	Concevoir un système d'IA en utilisant un processus de conception éthique.	Cocréer des règles éthiques de l'usage de l'IA.

Éléments thématiques

Points forts et limites de l'IA

Impacts de l'IA sur la société*

Construire un regard critique

interaction humain-machine
traitement des données
anthropomorphisme*
véracité et objectivité de l'information*

Interroger son utilisation personnelle

besoins d'usage*
risques d'usage*
choix d'usage*

Bloom \ Thème	Pensée critique	
Secteur	jeune	post-secondaire
Mémoriser	n/a	Reconnaitre que l'IA est menée par l'humain et donc que l'agentivité humaine est essentielle.
Comprendre	n/a	Expliquer l'impact de l'anthropomorphisme de l'IA sur les interactions humains-IA.
Appliquer	<i>Porter un jugement critique sur les technologies de l'IA.</i>	Évaluer de manière critique son propre usage, les risques dans son usage, et ses besoins d'usage.
Analyser	<i>Évaluer les sources d'information (qualité et exactitude).</i>	Analyser l'information produite par l'IA.
Évaluer	<i>Se forger une opinion sur l'interaction IA-humain.</i>	Évaluer de manière critique les impacts de l'usage de l'IA dans différents domaines.
Créer	n/a	n/a

Éléments thématiques

Apprentissage

- soutien à l'apprentissage
- intégrité académique
- apprentissage autonome

Enseignement

- amélioration des pratiques
- repenser l'évaluation
- préparer les élèves : marché du travail avec l'IA
- soutenir le développement des compétences des élèves

Bloom \ Thème	Aspects éducatifs (apprentissage)		Aspects éducatifs (enseignement)
	Secteur	jeune	post-secondaire
Mémoriser	<i>n/a</i>		Reconnaitre que les apprenants réagissent de différentes manières à l'IA.
Comprendre	Expliquer les hypothèses pédagogiques clés qui sous-tendent un système d'IA.		Décrire l'incidence de l'utilisation de l'IA sur les apprenants.
Appliquer	Utiliser l'IA pour soutenir son apprentissage des connaissances disciplinaires.		Utiliser l'IA pour soutenir ses pratiques enseignantes et l'apprentissage des élèves.
Analyser	Distinguer les types d'utilisation de l'IA qui soutiennent ou restreignent l'apprentissage.		Analyser les types d'utilisation qui soutiennent ou restreignent l'apprentissage.
Évaluer	Évaluer l'intégrité de son utilisation de l'IA pour apprendre.		Évaluer l'impact de l'IA sur son enseignement et l'apprentissage
Créer	<i>n/a</i>		Repenser l'enseignement et l'évaluation.

Éléments thématiques

Sentiments et émotions

- régulation émotionnelle
- sentiment de confiance envers l'IA
- sentiment d'autoefficacité
- bien-être humain et social
- interactions socioémotionnelles
- dignité humaine
- influences émotionnelles de l'IA

Responsabilités humaines

- agentivité humaine
- autonomie décisionnelle
- pouvoir décisionnel individuel*
- identité humaine
- autoréflexivité

Thème 5 : Aspects humains

Thème		Aspects humains	
Bloom	Secteur	jeune	post-secondaire
Mémoriser	<i>n/a</i>		<i>n/a</i>
Comprendre	<i>n/a</i>		<i>n/a</i>
Appliquer	<i>Utiliser l'IA de manière confiante, autonome, autoefficace et indépendante dans ses actions et son processus de prise de décision.</i>		Conserver son pouvoir décisionnel dans son utilisation de l'IA (prendre conscience si l'IA influence ses décisions).
Analyser	<i>Autoréfléchir à et analyser ses émotions dans son utilisation de l'IA.</i>		Analyser et réguler ses émotions comme la frustration et l'anxiété dans son utilisation de l'IA.
Évaluer	<i>n/a</i>		<i>n/a</i>
Créer	<i>n/a</i>		<i>n/a</i>

Observations générales

**La place des
habiletés
techniques
avancées**

Attentes liées aux
habiletés techniques
avancées, telles que
la programmation

« [Les compétences en programmation]
représentent selon nous un ensemble
distinct de compétences et vont au-
delà de la littératie de l'IA ».

Laupichler et coll. (2023, p. 1)

Thématique découlant
des habiletés techniques
ou plutôt des
compétences humaines
et affectives ?

**Collaboration
humain-IA**

Observations générales

Liens entre ces types de savoirs. À distinguer ?

Savoir, savoir-faire, et savoir-être

Émergence des compétences affectives

Aspect humain et affectif émergent à l'ère de l'IA

« Souvent négligée, la dimension affective de la littératie de l'IA constitue la disposition psychologique à interagir avec l'IA ».

Kong et coll. (2024, p. 2)

Synthèse : Taxonomie de Bloom

Thème Bloom	Habiletés techniques	Enjeux éthiques	Pensée critique	Aspects éducatifs	Aspects humains
Mémoriser	✓	✓	n/a	n/a	n/a
Comprendre	✓	✓	n/a	✓	n/a
Appliquer	✓	✓	✓	✓	✓
Analyser	✓	✓	✓	✓	✓
Évaluer	✓	✓	✓	✓	n/a
Créer	✓	✓	n/a	n/a	n/a